

FIZIKADAN LABORATORIYA VA NAMOYISH TAJRIBALARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH METODIKASI

Olimov.B.A

O‘zPFITI professor v.v., f.-m.f.n

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518594>

Zamonaviy ilm-fan, ta’lim tizimi, tibbiyot, sanoat va boshqa barcha sohalarga raqamli texnologiyalar kirib, ish sur’atining oshishiga va insonlarning og‘rini engil qilishga xizmat qilmoqda. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ta’lim sifatini oshirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya va ta’lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta’minlash, o‘quvchilarning axborot texnologiyalari bo‘yicha savodxonligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilmoqda [1].

Bugungi kunda umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida laboratoriya va namoyish tajribalarini zamon talablariga mos ravishda tashkil etish uchun dars xonalari zamonaviy jihozlar bilan ta’minlangan va bu ishlar keng ko‘lamda olib borilmoqda. Ta’minlangan jihozlardan unumli foydalanishni tashkil etishda tadqiqotchilar va pedagog xodimlar tomonidan zamonaviy ta’lim vositalari va vizuallashtirilgan ishlanmalarni yaratish va mavjudlarini takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi [2].

Bugungi kunda maktablardagi ta’lim jarayonining sifatini oshirishda maqsadli ishlar amalga oshirilgan. O‘quv xonalar fanlarga mos holda ko‘rgazmali jihozlar bilan boyitilgan, ammo dars jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi pastligini guvohi bo‘lamiz. Buning sababi dars ma’ruzalari, amaliyot darslari, laboratoriya va namoyish tajribalarini bajarish bo‘yicha raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan dasturiy vositalar etarli emasligidir.

Fizikani zamonaviy yangi pedagogik texnologiyalarga asoslangan o‘qitishda laboratoriya va namoyish tajribalarining o‘rni juda muhimdir. Laboratoriya va namoyish tajribalarini bajarish orqali o‘quvchida asosiy fizik tushunchalar, qonunlarning amaliy va nazariy talqini shakllanadi.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizika ta’limining eng muhim maqsadlaridan biri bu o‘quvchilar fizik bilimlarini yaqin kelajakda amaliyotda qo‘llashga e’tiborni qaratish bilan o‘lchanadi. Jumladan, bu yo‘nalishdagi tadqiqot ishlarida umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizika o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari bo‘yicha tadqiqotida o‘rta maktabda fizika o‘qitish jarayonini tashkil etish xususiyatlari, elektron ta’lim muassasalari majmuasidan foydalanishning afzalliklari va fizika o‘qitishning raqamli o‘quv texnologiyalariga misollar keltirib o‘tilgan.

Ilmiy tadqiqot ishlarida bir nechta raqamli texnologiyalar, jumladan, simulyatsiyalar, virtual va kengaytirilgan haqiqat (augmented reality), geymifikatsiya va mobil ilovalar ko‘rib chiqilgan va ularning talabalarning ta’lim natijalariga potensial ta’siri muhokama qilingan. Shuningdek, fizikani o‘qitish texnologiyalari, masalan, talabalarning motivatsiyasi va qiziqishini oshirish, konseptual tushunishni yaxshilash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini oshirish tahlil etilgan.

Ta’lim tizimida IT texnologiyasi o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lib, uning imkoniyatlari beqiyosdir. Masalan, hozirgi kunda fizikadan laboratoriya va namoyish tajribalarini bajarish imkoniyati bo‘lmaydigan jarayonlarning imitatsion-namoyish modellari ya’ni animatsiyalari yaratilib, ular o‘quvchi va talabalarga namoyish qilinmoqda. Natijada, ular, ushbu jarayonlarning yuz berish mexanizmini yaqqol tasavvur qilish imkoniyatiga ega boladilar.

Bundan tashqari, umumiy oʻrta taʼlim maktablarida informatika fanidan **Python dasturlash tilini oʻrganishga nazariy va amaliy mashgʻulotlarga ham kerakliha vaqt ajratilgan [3]. Bunday dasturlash tilidan** laboratoriya va namoyish tajribalarini bajarish imkoniyatiga ega boʻlamiz.

Bu esa, oʻz navbatida, ularning fizikadan bilimlarini chuqur va mustahkam boʻlishiga xizmat qilmoqda. Shuning uchun ham, hozirgi kunda oʻquvchilardan tortib, akademiklargacha kompyuter savodxonligiga ega boʻlishi dolzarb masala sifatida qoʻyilgan va bunga taalluqli davlat rahbariyatining direktiv xujjatlari chiqarilgan va ular amalga oshirilmoqda. Demak, kelajakni kompyuter texnika va texnologiyasiz yoki umumiyroq holda aytilsa, ITlarsiz tasavvur qilish qiyin [4].

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning asosini tashkil etuvchi texnik va dasturiy vositalar doimiy ravishda murakkablashib bormoqda, yangi maʼlumotlar formatlari paydo boʻlmoqda, shuning uchun ulardan oʻquv jarayonida foydalanish oʻquvchilar va oʻqituvchilarning dasturiy ilovalar haqidagi bilimlarini kengaytirishni, shuningdek, ular bilan ishlash koʻnikmalarini oshirishni talab qiladi. Shu munosabat bilan tadqiqotning maqsadi oʻquv muhitida oʻquvchilarning fizika taʼlimida zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash belgilab olindi.

Fizika fanini yaxshi oʻrganish bilan birga egallagan nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish muhim hisoblanadi. Shuning uchun oʻquvchilarda nazariy bilimlarni mustahkamlash, amaliyotga tadbiq etishlari uchun raqamli texnologiyalar yordamida dasturiy vositalardan foydalanib, virtual laboratoriya mashgʻulotlari tashkil qilinsa darsning sifatini oshishiga erishiladi. Taʼlimda raqamli texnologiyalarini joriy etish zamonaviy maktabning dolzarb vazifalardan biri ekanligini taʼkidlash imkonini beradi. Oʻquvchilarning maktab fanlarini oʻrganishga boʻlgan qiziqishini oshirishga, ijodiy fikrlash va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga hissa qoʻshadi.

Ilmiy izlanishlar jarayonida fizika fanining qonuniyatlarini va hodisalarni raqamli texnologiyalar yordamida tushuntirilsa va olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash hamda tekshirish maqsadida raqamli laboratoriya mashgʻulotlar yordamida bajarilsa, oʻquvchilarda fizika faniga boʻlgan qiziqishi va oʻzlashtirishi yuqori darajada ortishi guvohi boʻlindi. Oʻqitish koʻrgazmali boʻlishi, yaʼni obyektiv voqelikning emotsional-aniiq obrazlardan keng foydalanish kerak.

Bugungi kun talabidan xulosa qilib aytadigan boʻlsak, fan-texnika taraqqiyoti har bir oʻquvchidan fizika fanini yaxshi oʻzlashtirish kerakligini taqozo etyapti. Fan texnikada, ayniqsa, fizika sohasida koʻplab kashfiyotlar qilingan va bundan keyin ham misli koʻrilmagan ixtirolar, kashfiyotlar ochilishi muqarar. Shuning uchun ham oʻquvchilarda fan-texnika rivojiga oʻzlarining hissalarini qoʻshish uchun yangi kashfiyotlar va ixtirolarga boʻlgan qiziqishni oshirishda va shakllantirishda laboratoriya va namoyish tajribalarini bajarish tashkil qilinsa maqsadga muvofiq boʻlishligi ilmiy izlanishlar davomida oʻz tasdiqini topdi.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotda raqamli texnologiyalar muhitida yaratilgan elektron manbalarni oʻquv jarayoniga tavsiya etish birga biz baʼzi xulosalar chiqaramiz:

REFERENCES

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimi va akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 2020-yil 3-dekabrda PQ-4910-son [Qarori](#).

2. Olimov B.A. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida fizika fanidan ko‘rgazm – tajriba va laboratoriya ishlari: Uslubiy qo‘llanma. – T., 2017.
3. Боровский А. Программирование в Delphi. – М., 2005.
4. Дерягин А.В. Цифровые технологии в учебном физическом эксперименте: Монография. – Казань: КУ, 2019. – 154 с.